

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Хамдамов Рустам Махамадалиевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7298244>

Актуальность. Возросшая популярность футбола на международной арене и обострившиеся, в связи с этим конкретная борьба выдвигают на первый план проблему повышение эффективности процесса подготовки в клубных и сборных командах страны. Однако решение указанной проблемы не возможно без осуществления постоянного контроля за соревновательной деятельности футболистов, кроме того, важно иметь представление о том, как влияют использованные тренировочные упражнения на различные стороны подготовленности футболиста, такими должны быть их объем, интенсивность, соотношения и направленность в процессе многолетней подготовки.

Ответы на поставленные вопросы можно получить, проводя регулярный контроль и анализ тренировочных и соревновательных нагрузок футболистов. Дипломная работа посвящена решению всех указанных выше вопросов.

Развитие системы подготовки высококвалифицированных футболистов проводится в последние годы в двух направлениях. Первое из низа, традиционное, связанное с увеличением объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Второе- отражает процессы качественного их совершенствование.

Передовая практика и ряд научных исследований в футболе показывают, что оптимизации управления процессом спортивного совершенствование необходима объективная система педагогического контроля за соревновательной деятельностью спортсмена.

Многие исследователи, основным направлением педагогического контроля соревновательной деятельности является ее анализ. При этом утверждается, что сложность изучения, разнообразия и длительность соревновательного периода определили условия для появления множества оригинальных методик оценки игровых показателей.

Исследование взаимодействия футболистов в групповых тактических действиях проявляется в необходимости создания отлаженности в команде для достижения положительных результатов в игре. Как никогда, в настоящее время необходимо создание взаимопонимания в игровых действиях игроков различной квалификации, потому что только при

достижении осмысленного и отработанного участия в групповых действиях всех игроков можно рассчитывать на успешную игру.

Новизна заключается в проведении сравнительного анализа показателей взаимодействий и разработке рекомендаций по улучшению эффективности взаимодействий групповых тактических действий футболистов различной квалификации.

Цель проведения анализа взаимодействия игроков в групповых тактических действиях состоит в проведении наблюдения над командами разной квалификации и выявлении степени взаимодействия футболистов.

Методы исследования.

- 1) Анализ и обобщение научно-методической литературы;
- 2) Педагогические наблюдения и исследования;
3. Специальная регистрация и стенографирование технико-тактических действий футболистов;
4. Видеозапись и анализ футбольных поединков;
5. Инструментальные методы;
6. Тестирование.
7. Методы математико-статистического анализа.
8. Педагогический эксперимент.

Наблюдения проводились за командой суперлиги «Пахтакор» в соревновательный период с марта по сентябрь 2020 года. За модельные показатели были взяты данные по игре финала Чемпионата Европы, наблюдения за которым проводилось в видеозаписи игры. Также наблюдались действия юных футболистов детской школы при стадионе «Пахтакор» в период соревновательной деятельности.

В процессе проведения литературного обзора было изучено 78 литературных источников. Было отмечено, что на страницах литературных источников нашло отражение определение тактических действий футболистов, их классификации. Вопросам взаимодействий тактических действий футболистов уделено мало внимания. Наиболее удачными на наш взгляд информация по этому вопросу раскрыта в работах Нуримова Р.И. Методика определения критериев взаимодействий в тактических действиях футболистов положена в основу проведения исследования.

Также наблюдались действия юных футболистов детской школы при стадионе «Пахтакор» в период соревновательной деятельности.

Коэффициент эффективности взаимодействий определялся соотношением количества взаимодействий с партнером к общему количеству групповых действий. Все данные вносились в таблицы.

Параллельно проводились наблюдения за юными игроками

При наблюдении за футболистами выявлено, что эффективность взаимодействия в ГТД ниже, чем у команды мастеров. Это говорит о меньшей сыгранности юных футболистов

На основании педагогических наблюдений можно определить взаимодействие футболистов по протоколу.

По итогам проведения литературного обзора и проведения собственных исследований можно сделать следующие выводы.

Выводы:

1. Анализ данных выявил, что передачи мяча занимают более 74% всех действий игроков. Эффективность приема и использования передач малая. В связи с этим в учебно-тренировочном процессе наибольшее время следует уделять взаимодействию игроков. Такой подход делает целенаправленным тренировочное воздействие.

2. Результаты проведения исследования говорят о том, что взаимодействие в групповых тактических действиях футболистов высокой квалификации более прочные и эффективные. Результативность зависит от приобретения опыта взаимной игры. Следует с самого начала обучения футболистов уделять большее внимание развитию взаимодействия у юных футболистов.

3. Во многом на эффективность взаимодействий оказывает внимание психологический фактор-климат в команде. Это относится как к высококвалифицированным футболистам, так и к юным.

Дипломная работа состоит из введения, литературного обзора, теоретического и практического исследования, выводов, заключения и списка использованной литературы. Соответствует всем требованиям выполнения дипломных работ. В дополнение к работе даны 8 таблиц.

Таблица 1

Показатели коллективных действий команд высокой квалификации

Показатели	Команды	
	Победители	проигравшие
Общее количество ГТД	203(136+) брак 33%	198 (126+) брак 36%
Атакующие ГТД	122 (72+) брак 41%	108 (58+) брак 46%
Подготовительные ГТД	81 (64+) брак 21%	90 (68+) брак 26%

Таблица 2

Показатели коллективных действий команд в полуфинале чемпионата Европы 2004.

Показатели	Команды	
	победители	проигравшие
Общее количество ГТД	197(148+) брак 25%	131 (76+) брак 32%
Атакующие ГТД	97(61+) брак 37%	66 (26+) брак 61%
Подготовительные ГТД	ГТД (87+) брак 13%	65 (50+) брак 23%

Таблица 3

Показатели коллективных действий юных футболистов

Показатели	Команды	
	победители	проигравшие
Общее количество ГТД	131 (65+) брак 51%	91 (40+) брак 56%
Атакующие ГТД	91 (37+) брак 59%	66 (23+) брак 65%
Подготовительные ГТД	40 (28+) брак 30%	25(17+) брак 32%

